

15. Rios, J. L., et al. Pharmacological properties of saffron. *Phytotherapy Research*, 1996.
16. Giaccio, M. *Crocus sativus* L. properties and uses. *Plant Foods for Human Nutrition*, 2004.
17. Khan, M. A., & Abourashed, E. *Leung's Encyclopedia of Common Natural Ingredients*. Wiley, 2010.
18. Mir, J. *Agronomic practices and cultivation techniques of saffron*. *Agricultural Science Digest*, 2014.
19. Husaini, A. M. *Saffron: biology, production and utilization*. Springer, 2019.
20. Ozaki, Y. Traditional and contemporary uses of saffron. *Journal of Natural Medicines*, 2005.
21. Farooq, U., et al. Growth, yield, and biochemical traits of saffron under different agronomic conditions. *Journal of Applied Botany*, 2017.
22. Zorzi, A., et al. Saffron bioavailability and safety profile. *Nutrients*, 2019.
23. FAO. *Saffron Production Manual*. Food and Agriculture Organization, 2010.

Seitmuratova Tursinay Jaksimuratovna

Qaraqalpaqstan awıl xojalıǵı hám agrotexnologiyalar institutı magistrantı

ÓZBEKSTAN AYMAǴINDAǴI EKOLOGIYALIQ MASHQALALAR HÁM OLARDI SAPLASTÍRÍW

Annotaciya: Bul maqalada Respublikamızda búgingi kúndegi ekologiyalıq mashqalalar hám olardı saplastırırw us hın keń kólemde alıp barılıp atırǵan jumıslar sáwlelendirilgen.

Tayanish sózler: Qorshaǵan ortalıqtı qorǵaw, ekologiya, social-ekosistema, Aral teńizi, geologiya, qorıqханalar, milliy baǵlar.

ENVIRONMENTAL PROBLEMS IN THE TERRITORY OF UZBEKISTAN AND WAYS TO ADDRESS THEM

Abstract: In this article, the current ecological problems in our Republic and the extensive work being done to address them.

Key words: ecology, socio-ecology, Aral Sea, geology, nature reserves, national parks, environmental protection.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ НА ТЕРРИТОРИИ УЗБЕКИСТАНА И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Аннотация: В данной статье рассматриваются текущие экологические проблемы нашей Республики и масштабная работа, проводимая для их решения.

Ключевые слова: экология, социально-экология, Аральское море, геология, природные заповедники, национальные парки, охрана окружающей среды.

Kirisiw

Búgingi kúnde ekologiya hám qorshaǵan ortalıqtı qorgaw hám onı jaqsılaw eń áhmiyetli mashqalalardan biri bolıp qalmaqta. Ótken ásirdeń aqırına kelip insan tábiyat penen qatnasıqlardıń teń salmaqlılıǵınıń buzılıwı nátiyjesinde qorshaǵan ortalıq, ekologiyalıq jaǵday keskin ózgerislerge ushıradı.

Respublikamız ekologiyasını qorgaw hám onı jaqsılaw ushın, ekologiyalıq krizistiń aldın alıw, elimizdiń áyyemnen belgili bolǵan ekologiyalıq jaǵdayın qayta tiklewimiz, tariyxtı jaqsılap úyreniwimiz hám onnan házirgi sharayatta paydalanıw múmkinshiliklerin izlep tabıwımız kerek.

Házirgi waqıtta insan iskerligi tásirinde biosferanıń ózgeriwi júdá tezlik penen baratır. Insaniyattıń tábiyiy proceslerge táhiri yamasa jaman múnásibeti nátiyjesinde XX ásir ortalarında ekologiyalıq mashqalalardıń kóbeyiwine alıp keldi hám bul mashqalalar háwij alıp ketti.

Búgingi kúnde áyyemgi taza tábiyat haqqında sóz etpese de boladı. Sebebi jer betindegi toǵaylardıń qısqarıwı, sonıń menen birge terek hám putalardıń kesiliwi, jerler diyqansılıq etiw maqsetinde ózlestirildi, dári-dármaqlar menen tóginlerdi, hár qıylı shıǵındı hám gazler menen taza hawa hám tábiyatqa zıyan jetkerildi. Bunnan tısqari tábiyattaǵı tasqınlar, toǵay jawınları, shań boranları hám basqa tábiyiy procesler orın aladı. Bulardıń barlıǵı tábiyattıń tábiyiy ózgerip barıwına hám teń salmaqlılıǵınıń buzılıwına alıp keldi.

Ádebiyatlar analizi hám metodologiyası

Tábiyat turmısımızdıń tiykarı esaplanadı. Insan hesh qashan tábiyatsız jasay almaydı, sebebi ol tábiyattıń ajıralmas bólegi esaplanadı. Biz jasap atırǵan hám bizdi qorshap turǵan álem tap anamız sıyaqlı mehriban hám jankúyer. Quyashtıń hár bir bólekshesinde, topıraqtıń hár bir denesinde tábiyattıń bizge bolǵan anaday mehriban jıllılıǵın sezemiz. Óziniń hár bir tarawında insan ushın zárúr bolǵan mınlaǵan elementlerdi jamlegen. Mine usınday gózzal tábiyatımız búgingi kúнге kelip qanday awhalǵa túspekte? [2]. Degen sorawlar búgingi kúnniń temasına aylanbaqta. Tilekke qarsı insan tábiyatqa misli kórmegen muǵdarda tásir kórsetedi.

Tiri janzatlardı qorshap turǵan ekologiyalıq ortalıq, tiykarınan, insaniyat tárepinen unamsız tárepke ózgerip jiberildi, buniń tiykarǵı sebebi zavod-fabrikalar, transportlar hám olardan shıǵıp atırǵan shıǵındılar [3]. Bul ózgerisler qorshaǵan ortalıqtı sonday dárejede ózgeretti, barlıq tiri janzatlar qatarında insan salamatlıǵına da óz tásinin ótkeredi.

Dodalaw hám nátiyjeler

Házirgi waqıtta Respublikamız iri sanaat hám agrar region bolıp, keleshekte dúnyaǵa júzege kelgen mashina qurılısı, energetika, ximiya, azıq-awqat sanaatı, transport kompleksin jáne de rawajlandırıw názerde tutılǵan. Bunday islep shıǵarıwshı kúshlerdiń rawajlanıwı Respublikada sociallıq - ekosistemalardıń jaǵdayına belgili dárejede unamsız tásir kórsetedi.

Ózbekstan Respublikası tábiyattı qorǵaw hám onnan aqlǵa muwapıq paydalanıw boyınsha tiykarǵı strategiyalıq maqsetler tómendegiler bolıp tabıladı:

Xalıqtıń salamatlıǵı ushın qolaylı sharayat jaratıw, biosfera teńsalmaqlılıqtı saqlaw; Ózbekstannıń sociallıq-ekonomikalıq rawajlanıwı nátiyjeliligi hám tábiyǵıy resurslardan turaqlılıqtı gózlegen halda paydalanıw qayta tiklenetuǵın tábiyiy resurslardı islep shıǵarıw hám paydalanıw processleriniń teń salmaqlılıǵın saqlaw tiklenbeytuǵın resurslardı islep shıǵarıw, shıǵındılardan aqlǵa uǵras paydalanıw; regionallıq hám lokal dárejelerde tábiyattı qayta tiklew ózgesheligin tiklew; tábiyattıń dáslepki túrleri hám olardıń genofondın landshaftlardıń hár túrliligin saqlaw.

Payda bolǵan Aral teńizi mashqalası menen baylanıslı ayanıshlı ekologiyalıq - ekonomikalıq hám sociallıq jaǵdaydı jaqsılaw, Aral teńizin saqlap qalıw maqsetinde xalıqtı sapalı ishimlik suwı menen támiyinlew. Aral boyı xalqın normal sanitar sharayatlar hám ot-jem menen támiyinlew ushın Oraylıq Aziya mámleketleri menen birgelikte qısqa waqıt ishinde birden-bir suw xojalıǵı siyasatın islep shıǵıw hám hár bir Respublikanıń Aral teńizine quya alatuǵın suwı, yaǵnıy Aral boyındaǵı barlıq tábiyǵıy kóllerdi saqlap qalıw sıyaqlı jumıslar rejelestirilgen.

Atmosfera hawasın qorǵawdıń tiykarǵı baǵdarı qala hám xalıq jasaw punktlerinde atmosfera hawasınıń sapasın jaqsılaw, keyin ala sanitar-gigienalıq qaǵıydalarǵa boysınıw bunıń ushın Respublikamızdıń barlıq aymaqlarında shıǵındılardı azaytıw, az shıǵındılı texnologiyalardı jaratıw, shań jıynawshı hám tazalawshı jańa qurılımalardı jaratıw hám olardı islep shıǵarıw nátiyjeliligin arttırıw, gónergen qurılımalardı jaqsılaw menen almasıw hám basqalar. Aral teńiziniń qurıwı klimattıń ózgeriwine de sebep boldı. Qurǵaqshılıq sebepli klimattıń keskin kontenentallıǵı artıp ketti. Teńiz hám qurǵaqlıq aralıǵındaǵı temperaturanıń ózgeriwi, samal tezliginiń artıwı, suwdıń tolqınlanıw qubılısın kúsheytiwine alıp keldi.

Sút emiziwshı haywanlar hám quslar azayıp ketti. Qurıǵan maydanlar qáwipli keselliklerdi tarqatıwshı kemiriwshiler menen tolıp baratır. Aral boyınıń sanitariya-epidemiologiyalıq awhalı oǵada awırlaspaqta. Eger tezlik penen tábiyatta payda bolıw kelip atırǵan mashqalalar sheshilmese, adamzattıń hám pútkil dúnyanıń ómiri qáwip astında qaladı. Biz tábiyatqa baylanıslımız, biz tábiyatsız jasay almaymız, solay eken biz hám memiz tábiyattı qásterlep saqlawımız, onıń hár bir qarıs jerin kóz qarashıǵınday saqlawımız, tábiyat baylıqlarınan aqlǵa uǵras paydalanıwımız, hár bir tamshı suwdı únemlep paydalanıwımız, tábiyatqa bárqulla ǵamxorlıq etiwimiz lazım.

Juwmaqlaw

Aldın ala, tarawǵa baylanıslı jańa nızam joybarların jaratıw, barların jetilistiriw, qadaǵalaw-analizlew jumısın búgingi talap dárejesinde kúsheytiw, úzliksiz ekologiyalıq bilimlendiriw koncepciyasın islep shıǵıw, ekologiyalıq qadaǵalawdıń jámiyetlik inspektorlar sistemasın rawajlandırıw, xalıqtıń ekologiyalıq mádeniyatın arttırıw rawajlandırıwǵa qaratılǵan sistemalı jumıslardı ámelge asırıw, qorshagan ortalıqqa zıyanlı tásir kórsetiwshı obyektlerdi hám suw tazalaw qurılımların inventarizaciyanan ótkeriw boyınsha ilajlar baǵdarlaması qabil etilip, turmısqa izbe-iz engizilmekte.

ÁDEBIYATLAR DIZIMI

1. Mirziyoyev Sh. M. 2017—2021-yillarda O‘zbekiston Respublikasını rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha harakatlar strategiyasi.
2. Biology (textbook for academic lyceums and professional colleges)

3. Zhumaeva, Sh., B. (2022). Эколого-флористический анализ альгофлоры водных объектов бухарской области. Международный междисциплинарный исследовательский журнал Galaxy (431-435ст).
4. Qayumov A.A., Raxmonov R.N., Egamberdieva L.SH., Xamroqulov J.H. Tabiatdan foydalanish va uni muhofaza qilish. – T.: “Iqtisodiyot”, 2014.
5. Nigmatov A.N. ekologiyaning nazariy asoslari. ekologiya va atrof muhit Muhofazasi ta’lim yo’nalishi va mutaxassisligi uchun o’quv qo’llanma. — mas’ul muharrir b.f.d. A.S.Yuldashev — T., 2013.
6. Ergasheva, Y. A., Vasieva, D. I., & Murtazova, S. B. (2019). Political persecutions and ideological pressure on the creative intellectuals of Uzbekistan in post-war decades. International Journal of Recent Technology and Engineering, 8(2 S10), 374-377.
7. Xoldarov X. M. O‘zbekiston hududidagi ekologik muammolar va ularni bartaraf etish masalalari. Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, SJIF 2023, 603-606.

Mavlonova Madinabonu, Toshkent Davlat Agrar Universiteti magistr talabasi
Orcid: 0009-0003-2813-0165 e-mail: madinabonumavlonova03@gmail.com

O‘ZBEKISTON FLORASIDAGI NOYOB VA DORIVOR O‘SIMLIKLARNI SAQLASHDA INNOVATSION YONDASHUVLAR

Annotatsiya: Ushbu maqolada O‘zbekistonda yo‘qolib borayotgan, jumladan Qizil kitobga kiritilgan dorivor va noyob o‘simliklarni saqlashda innovatsion ilmiy-amaliy yondashuvlarning ahamiyati adabiyotlar asosida tahlil qilingan. Zomin, Kitob, Chimyon va Qizilqum hududlarida o‘tkazilgan dala kuzatuvlari va GIS tahlillari *Ferula*, *Astragalus*, *Tulipa* va *Iris* turkum turlarining populyatsiyalarida so‘nggi 10–15 yil ichida sezilarli kamayish bo‘lganini ko‘rsatdi. Tadqiqot shuningdek, O‘zbekistonda urug‘ banklari va genetik monitoring tizimlari to‘liq yo‘lga qo‘yilmagani oqibatida genofond barqarorligiga xavf solayotganini ta’kidlaydi. Innovatsion yondashuvlar — mikroklonal ko‘paytirish, ex-situ konservatsiya, dron-monitoring, raqamli populyatsiya xaritalash va bioindikatorlardan foydalanish — noyob o‘simliklarni saqlash samaradorligini oshirishda muhim vosita sifatida taklif etilgan.

Kalit so‘zlar: Biologik xilma-xillik, Qizil kitob, dorivor o‘simliklar, populyatsiya monitoringi, innovatsion yondashuvlar, urug‘ banklari.

INNOVATIVE APPROACHES TO THE CONSERVATION OF RARE AND MEDICINAL PLANTS IN THE FLORA OF UZBEKISTAN